

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

СРОЖИДИНОВ Шохжохон Мухитдин ўғли

Национальный университет Узбекистана

магистрант 2 курса

исторического факультета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15172915>

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО НАДЗОРА И ФОРМИРОВАНИЕ ТУРКЕСТАНСКОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Статья анализирует полицейский надзор и деятельность Туркестанского районного охранного отделения в конце XIX – начале XX века. В работе исследуются особенности системы наблюдения в пределах региона и за его границами, а также процесс формирования территориальных охранных отделений.

Рассматривается борьба с антиколониальными прокламациями и восстаниями местного населения, а также важнейшие вопросы, такие как кадровый состав, финансирование и политические функции охранных структур. Статья предоставляет всесторонний обзор ключевых аспектов работы охранных отделений в контексте политической и социальной ситуации в Туркестане в указанное время.

Ключевые слова: Туркестанский край, полицейский надзор, панисламизм, пантюркизм, охранное отделение, жандарм, филёр.

POLITSIYA NAZORAT TIZIMINING RIVOJLANISHI VA TURKISTON XAVFSIZLIK BOSHQARMASINING SHAKLLANISHI

ANNOTATSIYA

Maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida politsiya nazorati va Turkiston o'lkasini qo'riqlash bo'limi faoliyati tahlil qilinadi. Maqolada mintaqada va uning chegaralaridan tashqarida kuzatuv tizimining xususiyatlari, shuningdek, hududiy xavfsizlik bo'limlarini shakllantirish jarayoni haqida so'z boradi.

Mahalliy aholining mustamlakachilikka qarshi chiqishlari va qo'zg'olonlariga qarshi kurash, xavfsizlik tuzilmalarining kadrlar, moliyalashtirish va siyosiy vazifalari kabi asosiy masalalar ko'rib chiqiladi. Maqolada Turkistondagi o'sha davrdagi siyosiy-ijtimoiy vaziyat kontekstida xavfsizlik bo'limlari faoliyatining asosiy jihatlari har tomonlama tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Turkiston viloyati, militsiya kuzatuv, panislomizm, panturkizm, xavfsizlik boshqarmasi, jandarm, josuslik.

DEVELOPMENT OF THE POLICE SUPERVISION SYSTEM AND FORMATION OF THE TURKESTAN SECURITY DEPARTMENT

ANNOTATION

The article analyzes police surveillance and the activities of the Turkestan District Security Department in the late 19th – early 20th centuries. The work examines the features of the surveillance system within and beyond the region, as well as the process of forming territorial security departments.

The fight against anti-colonialist proclamations and uprisings of the local population, as well as key issues such as personnel, financing and political functions of security structures are considered. The article provides a comprehensive overview of key aspects of the work of security departments in the context of the political and social situation in Turkestan at the specified time.

Key words: Turkestan region, police surveillance, pan-Islamism, pan-Turkism, security department, gendarme, spy.

ВВЕДЕНИЕ

С 1847 по 1882 годы Российская империя вела длительные завоевательные походы на территорию среднеазиатских ханств, что требовало поэтапного внедрения военно-административной системы управления Туркестаном.

Протекшая более 35 лет военная экспансия вынудила имперскую администрацию разработать эффективный механизм распределения военной силы для обеспечения контроля над местным населением в регионах, где устанавливалось колониальное управление. Однако, несмотря на ужесточение карательных мер, в этом регионе продолжались массовые народные восстания. Так, начиная с 1872 года в Ходженте и до крупного Туркестанского восстания 1916 года, более 100 волнений заставляли российские власти неоднократно пересматривать свою систему управления.

Известно, что установленное колониальное управление требовало увеличения числа военной силы. Однако война Российской империи с Китаем, Османской империей, англо-русское соперничество, вынудили с 70-х годов XIX века разработать переселенческую политику. Русские поселенцы, наряду с финансово-хозяйственными привилегиями, обладали правами вооруженной силы, ввиду чего, они чувствовали свое превосходство над «туземцами» [7, С.121–122].

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ

Тем не менее, беспокойство русского правительства за администрированием Туркестана не была решена. В 1866 году колониальная в целях обеспечить охрану общественного порядка в Ташкенте учреждается должность первого имперского полицмейстера. Им становится войсковой старшина Василия Родионовича Серова» [2, С.60].

В соответствии с Положением «Об управлении Туркестанским краем», утвержденным 12 июня 1886 года, в Ташкенте был установлен следующий административный аппарат:

- 1) начальник города;
- 2) его помощник;
- 3) полицмейстер;
- 4) два пристава в русской части города, а также;
- 5) две канцелярии – при начальнике города и полицмейстере.

На содержание полиции ежегодно выделялась сумма в 44 360 рублей, из которых 22 020 рублей предназначались для финансирования вольнонаемной полицейской стражи. В туземной части города управление полицией было поручено аксакалам, переименованным в старшин, которые выбирались домовладельцами.

Высший полицейский надзор возлагался на старшего аксакала, назначаемого военным губернатором из числа местных жителей, и в его ведении находились низшие полицейские служащие, также представители местного населения.

В период 1905–1906 годов, на фоне революционных событий в Российской империи, колониальная администрация в Туркестане столкнулась с угрозами для жизни своих сотрудников, так как их численность была ограничена, а защита от внешних нападений была недостаточной. Например, 6 сентября 1906 года был убит прокурор Ташкентской судебной палаты, действительный статский советник Михаил Михайлович Шарыгин [1, С.55].

Усиленный рост политического недовольства населения требовало усиления надзора. В 1907 году было создано Туркестанское районное охранное отделение. В задачу отделения входило установление политического сыска и сбор сведений о противоправительственных действиях «инакомыслящих» лиц.

Спустя два года канцелярия Туркестанского генерал-губернатора, которую возглавлял В. А. Мустафин, разработала вопросник для военных губернаторов областей. Вопросник был нацелен именно на изучение настроения населения в связи с национально-культурной, религиозной и образовательной традициями, а также на выявление идей «панисламизма» и «пантюркизма», распространявшиеся под воздействием государств, противоборствовавших с Российской империей [7, С.122].

Значительная информация об учреждении полицейской службы и ее деятельности содержится в очерках и воспоминаниях русских офицеров, а также протоколах заседаний и отчетах имперских чиновников, прослуживших на разных должностях и ведомствах Туркестанского края.

В числе мер, направленных к предупреждению политических преступлений, посредством установления наблюдения за лицами сомнительной благонадежности, 1 марта 1882 года было выработано положение о негласном полицейском надзоре, утвержденное Министром внутренних дел империи генерал-адъютантом графом Игнатьевым.

Тем не менее, в течение 20 лет полицейский надзор не смог должным образом обеспечить общественный порядок и должным образом предотвратить народные волнения [3, С.2-2(обр.)].

Учрежденный жандармский надзор, не смог контролировать всю территорию края и быть надлежаще достаточно осведомленным органом политического наблюдения и розыска. Чины жандармских полицейских управлений Среднеазиатской и Ташкентских железных дорог, функционируя лишь в пределах полосы отчуждения и будучи отвлечены своими прямыми обязанностями железнодорожной полиции, не смогли сочетать эти функции.

В связи с этим, колониальной администрацией края были разработаны предложения об учреждении во всех областях Туркестанского генерал-губернаторства жандармского надзора. Осуществление этой меры путем учреждения особых областных жандармских управлений требовало значительных расходов из казны. Опустошенная постоянными военными столкновениями имперская казна не позволяла решить вопрос с финансированием предложений. Вместе с тем, территориальный охват Туркестанского края, требовал значительное число штатов жандармских управлений и жандармских чинов.

Как выход из положения Министерство внутренних дел Российской империи ограничился командированием в области Туркестанского края, исходя из политической надобности на местах, распределить жандармских офицеров с возложением на них обязанностей по политическому розыску и вообще всех функций жандармского надзора [4, С.1–2].

14 августа 1907 года по решению министра внутренних дел, заведывание политическим розыском в пределах Туркестанского генерал-губернаторства было возложено на отдельный корпус жандармов под руководством подполковника Васильева, который состоял в распоряжении самого генерал-губернатора [5, С. 21].

Начальники жандармских полицейских управлений железных дорог, начальники жандармских полицейских отделений, начальники Кушкинской крепости в деле политического розыска в Туркестанском крае руководствовались указаниями Особого отдела. Они обязаны были сообщать в отдел «сведения агентурного и розыскного характера об антиправительственных событиях и лицах, имеющих сильное общественное влияние на коренное население.

Согласно установленным правилам, все лица, заподозренные в «политической неблагонадёжности», ставились на учёт и за ними устанавливалось негласное наблюдение. По малейшему подозрению в «противоправительственной деятельности» производились обыски и аресты.

В ответ на нарастающую угрозу революционного движения в Туркестанском крае генерал-губернатор Н.И. Гродеков выразил обеспокоенность ситуацией и направил письмо Председателю Совета Министров и Министру внутренних дел Российской империи П.А. Столыпину. В этом письме Гродеков подчеркивал проблему недостаточности ресурсов для эффективной борьбы с революционными организациями в регионе. Он сообщал, что, несмотря на наличие подполковника Васильева, который был назначен для руководства политическим розыском, его возможности были ограничены из-за огромных расстояний, характерных для Туркестана.

Васильев мог лишь организовывать розыскную деятельность, но не имел достаточных сил и ресурсов для проведения полноценного расследования и контроля. В результате, несмотря на усилия властей, противоправительственные революционные организации не только не ослабляли свою активность, но и продолжали развиваться, что подчеркивало необходимость укрепления силовых структур и усиления борьбы с радикальными движениями в регионе. Этот эпизод свидетельствует о сложности задач, стоявших перед российскими властями в Туркестане, а также о проблемах с обеспечением безопасности и поддержанием порядка в условиях ограниченных кадровых и материальных ресурсов [6, С.6].

Подобные аргументы Н.И. Гродекова послужили принятию Циркуляра Департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи от 2 октября 1907 года № 55824 «Об учреждении Туркестанского районного охранного отделения» [5, С.29].

В подведомственность охраны были переданы два розыскных пункта в городах Асхабаде и Верном, а также отделения жандармских полицейских управлений Среднеазиатской и Ташкентской железных дорог.

Формально охранное отделение входило в состав канцелярии Туркестанского генерал-губернатора. Фактически за ней сохранялись все права самостоятельного учреждения, органа Департамента полиции Министерства внутренних дел империи. Основной задачей охранного отделения было введение политического сыска подпольных политических групп и организаций, а также отдельных лиц. Охрана действовала с помощью обширной агентуры «наружного наблюдения» – филеров (выслеживатель), так и секретных агентов в «обследуемой среде».

Охранным отделением Российской империи использовалась система присваивания агентам уникальных кличек, которые служили для их идентификации при передаче информации. Каждому агенту была дана индивидуальная кличка, которая не повторялась у других сотрудников, что исключало возможность получения сведений о работниках через официальные справки Департамента полиции, где они фигурировали исключительно по кличкам. Важно отметить, что при возвращении на службу временно отстраненных сотрудников за ними сохранялись их прежние клички, что обеспечивало преемственность и сохраняло конфиденциальность их личностей в рамках агентурной работы [9, л. 192].

Начальники губернских жандармских управлений и охранных отделений часто прибегали к использованию агентов наружного наблюдения для обеспечения охраны лиц, на которых готовились покушения со стороны революционных организаций. Так, в апреле 1911 года по указанию Департамента полиции была установлена охрана Вологодского тюремного инспектора. В процессе расследования выяснилось, что убийца, планировавший покушение, проживал в непосредственной близости от квартиры охраняемого лица, в квартире административно-ссылной без прописки, и в течение двух недель следил за объектом. Покушение было совершено в театре, где агенты находились на балконе, однако преступницу задержать не удалось. Несмотря на это, покушение было неудачным, и охраняемое лицо осталась живым [9, л.205].

Согласно положению о районных охранных отделениях, начальники розыскных пунктов в городах Асхабаде и Верном, а также начальники жандармских железнодорожных отделений Ташкентской и Среднеазиатской железных дорог ежемесячно представляли сводки агентурных данных, собранных филлерами и секретными агентами, начальнику Туркестанского охранного отделения.

Эти сводки включали информацию по нескольким ключевым категориям, отражающим политическую и социальную ситуацию в регионе. В первую очередь, собирались сведения о деятельности различных революционных и радикальных организаций, таких как социал-демократы, социалисты-революционеры и анархисты. Также особое внимание уделялось активностям Всесоюзного железнодорожного союза и военным организациям, что свидетельствовало о внимании к возможным угрозам со стороны рабочих и военных структур. Кроме того, в отчеты включались данные о нелегальной торговле оружием и боеприпасами, а также сведения о мелких бытовых преступлениях, которые, несмотря на их незначительный политический контекст, также попадали в поле зрения властей. Систематический сбор таких данных позволял российским властям осуществлять комплексное наблюдение за ситуацией в Туркестане, поддерживая контроль над потенциальными угрозами как политического, так и криминального характера.

Кроме того, широко освещалось панисламистское движение. Из лиц местной национальности имелись тайные агенты, которые регулярно поставляли сведения о настроениях среди местного населения, о его связях с Турцией и Афганистаном [6, С.8]. Например, вступившем защитником на стороне участников национально-освободительного восстания в 1916 года Убайдулле Ходжаеве начальник Туркестанского районного охранного отделения полковник Волков писал: «Убайдулла Асадулла Ходжаев, сарт Ташкента, частный поверенный, постоянно проживает и работает в г. Андижане – сотрудник и пайщик газеты «Садои Туркистон».

10 августа 1916 года Ходжаев прибыл в г. Ташкент с членом Госдумы Тевкелевым и поселился с ним в гостинице «Националь». За время нахождения в пределах края членов Государственной думы Тевкелева и Керенского он неотступно сопровождал их во всех поездках по Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской областям и служил посредником. По формировании комитета по призыву сартов на окопные работы Ходжаев был избран председателем Ташкентского комитета и во время поездок генерал-губернатора Куропаткина по краю представлял его высокопревосходительству прошения и жалобы местных жителей на злоупотребления чинов администрации. Ходжаев имеет большое число приверженцев как в городе Ташкенте, так и в Ферганской области» [8, л.8–9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, для внедрения системы колониальной системы управления Туркестанским краем и ее укрепления имперская власть первоначально учредила полицейский надзор, который в начале XX века был преобразован в специальное Туркестанское охранное отделение. Сущность деятельности данных карательных органов заключалась в выявлении и исключении любых идей или предпринимаемых действий как коренного, так и пришлого населения, направленных на свержение колониального гнета.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Абдурасулов Х. Некоторые аспекты истории учреждения полицейской службы в Туркестанском генерал-губернаторстве // Востоковедение. – 2018. – № 3.
2. Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк. – Т., 1912. – С. 60.
3. НАУз Ф.И-1, оп.31, д.260
4. НАУз Ф.И-1, оп.31, д.367
5. НАУз Ф.И-1, оп.31, д.416
6. НАУз Ф.И-461, оп.1. д.
7. Судариков А.М., Гусева А.Ю., Сейдмамедова А.Русский Туркестан столетие назад: истоки евразийской интеграции // Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2017. – № 2-2. – С. 118–128.
8. НАУз. Ф. И-461. Оп. 1. Д. 1919.
9. НАУз. Ф. И-461. Оп. 1. Д. 2-а